

عنوان المقال المدرسة الفرنسية- العربية للذكور
بجرجيس(الجنوب التونسي) 1887 – 1955 :
التعليم والتدريب المهني والارتقاء الاجتماعي

الكاتب: د/ الحسين بوحبيل
المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين- جامعة
قابس - تونس

البريد الإلكتروني: houcinebouhbil@yahoo.fr

تاريخ الإرسال: 2019/01/29 تاريخ القبول: 2019/02/27 تاريخ النشر: 2019/03/28

المدرسة الفرنسية- العربية للذكور بجرجيس(الجنوب التونسي) 1887 – 1955 : التعليم
والتدريب المهني والارتقاء الاجتماعي

الملخص بالعربية:

تمثلت السياسة التعليمية الفرنسية إحدى أبرز وسائل تثبيت الاستعمار بتونس وتدعيمه، فقد سعت دولة الحماية أن يكون لسياستها التعليمية دوراً في تحسين صورتها بإبراز وجهها الإنساني والتمديني الذي أشاعته لخلق مشروعية لفعالها الاستعماري.

وتمثلت الأهداف من تأسيس المدارس في خلق جيل من التونسيين قابل باللغة والحضارة الفرنسيين وتحديده عن مظاهر المقاومة وكل أشكال الرفض. لكن المدرسة الفرنسية- العربية ساهمت في تعليم أعداد من التونسيين وتدريب آخرين مهنيًا وساهمت خاصة في عملية ارتقاء اجتماعي للذين تمكنوا من الحصول على وظيفة قارة في الإدارة المحلية أو الاستعمارية مكّهم من الاتقاء في السلم الاجتماعي.

كلمات مفتاحية: المدرسة الفرنكو- عربية (الفرنسية- العربية)- شهادة ختم التعليم الابتدائي - الحراك الاجتماعي.

Abstract :

The French educational policy represented one of the most powerful ways of sustaining colonization in Tunisia. The State of Protection sought to have an educational policy that could play a role in improving the State's image by

highlighting its humanistic and civilized face in order to legitimize its colonial actions. Hence, the main aims behind establishing schools were to create a new generation of Tunisians who would accept the French language and civilization and keep them away from resistance and from all forms of rejection. However, the Franco-Arabic school did contribute to teaching a number of Tunisians and to professionally training some others. It also contributed to the social uplifting of those who got permanent jobs at the local or colonial administrations, which enabled them to easily climb the social ladder.

Keywords: Franco-Arabic, primary education end-of-cycle certificate, social mobility

مقدمة

على اثر انتصاب الحماية الفرنسية بتونس (معاهدة باردوفي 12 ماي 1881) عمدت السلطات الفرنسية إلى إقرار نظام تعليمي عصري عماده المدرسة الفرنكو- عربية (الفرنسية- العربية)، التي مثلت منافسا حقيقيا للتعليم التقليدي (الكتاتيب) الذي لم يضمحلّ لكنه شهد عدّة تحولات رافقت الغزو العسكري و الثقافي لتونس. فقبل إتمام سيطرتها على مناطق أقصى الجنوب التونسي (1) عملت فرنسا على نشر نموذجها التعليمي بمختلف مناطق البلاد فظهرت المدرسة الفرنسية- العربية بمناطق أقصى الجنوب الشرقي التونسي وكانت البداية بجزيرة جربة سنة 1885 ثم بجهة جرجيس سنة 1887 ثم بمدنين 1892، ليتأخّر ظهور هذا الصنف من المؤسسات التعليمية في تطاوين و بن قردان إلى بداية القرن 20.

فما هي ظروف نشأة المدرسة الفرنسية- العربية بجرجيس؟ وكيف تطور عدد تلاميذها؟ وكيف توزّعوا بين الجنسيات؟ وكيف ساهمت في عملية الارتقاء الاجتماعي؟

1- ظهور فاختفاء فظهور من جديد وصيرورة.

منذ الأشهر الأولى لانتصاب الحماية الفرنسية بتونس سعى " لوي ماشوال"، أول مدير لإدارة التعليم العمومي، المحدثه بأمر عليّ بتاريخ 6 ماي 1883 إلى نشر النّمودج التّعليمي الفرنسي، والمتمثّل في المدرسة الفرنسية- العربية، لما كان وراءها من أهداف تعليمية واستعمارية وحضارية.

يعود ظهور المدرسة الفرنسية – العربية للذكور بجرجيس إلى سنة 1887 رغم أنّ الأستاذ نجيب بوطالب¹ يزّد ظهورها إلى سنة 1896، استنادا إلى "مارتال² وكذلك³ Historique de l'annexe des affaires indigènes de Zarzi

إلا أنّ هذا التّاريخ، ليس هو التّاريخ التّأسيسي، بل هو تاريخ إعادة فتح المدرسة بعد غلقها، اعتمادا على مراسلة "يوسف الليقرو" عامل منطقة الأعراض إلى المقيم العام الفرنسي بتاريخ 10 مارس 1889 و نورد جزءا من الرسالة نظرا لأهميتها في وقف الجدل الدائر حول تأسيس هذه المدرسة: " يشرفني أن ألتمس من سيادتكم إعادة فتح المدرسة المختلطة بجرجيس التي كنت أحدثتها سنة 1887 و التي أغلقت بعد رحيل مديرها le sieur galet المسمى عبد الله بعد أن رحل بسبب سوء التسيير. فلم يستطع العديد من أبناء جرجيس وعكارة الذين تلقوا أول مبادئ التّعليم الابتدائي مواصلة دراستهم إلى جانب تحسّر الأولياء الذين كانوا ينظرون إلى أبنائهم بارتياح و هم يتعلمون اللغة الفرنسية. و حتى الكهول فإنّهم كانوا يتابعون الدّروس، و

نحن باستطاعتنا بهذا الإحداث أن نتوصّل إلى نتائج مرضية ليس من وجهة نظر نشر اللّغة الفرنسية فقط بل أيضا انتشار اللّغة العربية...." (كذا).⁴

أمّن التّعليم بهذه المدرسة في البداية معلّم واحد فقط، نظرا إلى محدودية عدد التلاميذ الذين كانوا يرتادونها⁵ شهدت المدرسة عدّة تحوّلّات، فبعد انطلاقتها مدرسة مختلطة إلى غاية 1905، أصبحت مدرسة للذكور، بعد إحداث مدرسة للفتيات سنة 1906. وفي نوفمبر 1940 أصبحت تضم بالإضافة إلى التّعليم العام التّعليم المهني (النسيج + النجارة). وبداية من سنة 1945 أصبح المجمع المدرسي بجرجيس يتكوّن من المدرسة الفرنسية- العربية (مختلطة)، والتّعليم المهني بفرع جرجيس الشاطئ (وقع اكتراء محلات عسكرية)، وفرع الموانسة. وأصبح رواد المدرسة يتكوّنون من التلاميذ التونسيين فقط وأقسام مقاومة الأمية و الدروس التكميلية. وتواصل العمل بهذا النمط إلى الاستقلال. وتأثرت المدرسة بمجريات الحرب العالمية الثّانية، فتمّ غلقها منذ منتصف شهر ديسمبر 1942 بعد دخول الطلائع الإيطالية الأولى مدينة جرجيس وإقامتهم بالمدرسة، ولم تفتح أبوابها إلا في 26 مارس 1943.

صنّفت إدارة التّعليم العمومي (D. I. P.)، من خلال تشريعاتها، مدارس أقصى الجنوب الشرقي التونسي إلى ثلاثة أصناف: الأول يضم مدارس المناطق الصحراوية الداخلية وتمثل في مدرسة قبلي وتوزر (نفطة) وتطاوين ومدرسة بن قردان (مدنين). أما الصنف الثاني فيجمع مدارس قفصة، المكناسي، المتلوي وجرجيس. ويضم الصنف الأخير مدارس ساحل الجنوب الشرقي التونسي ويجمع مدارس جزيرة جربة (مدنين) وقابس. ويتلقى معلمو المدارس المذكورة في مختلف الأصناف منحا إضافية حسب صنف المدرسة نوضحها من خلال الجدول التالي.

الجدول عدد1: المنحة الإضافية للمدرسين بمدارس أقصى الجنوب الشرقي التونسي (سنويا)⁶

المنطقة	معلمة أو معلم (أعزب- أعزباء)	معلم (معلمة) متزوج (ة)
بن قردان	260 فرنك	420 فرنك
مدنين	210 فرنك	330 فرنك
تطاوين	275 فرنك	430 فرنك
جرجيس	180 فرنك	310 فرنك

1-تطور عدد التلاميذ

ارتاد المدرسة تلاميذ من جنسيات مختلفة، فبالإضافة إلى المسلمين، نجد الفرنسيين والإيطاليين والمالطيين واليهود وعناصر أخرى. كان عدد التلاميذ يتذبذب من سنة إلى أخرى بل أنّ عددهم كان يتغيّر خلال السنة الواحدة. فقد تحوّل العدد الجملي من 15 تلميذا سنة 1887 إلى 40 تقريبا سنة 1896، ليصبح 88 في أكتوبر 1909 ليتراجع إلى 53 تلميذا، بعد توجيه التلاميذ من أصول أوروبية إلى مدرسة الفتيات وتم الإبقاء على التلاميذ المحليين واليهود. وتراجع العدد إلى 69 فقط في مارس 1918 (65 تلميذا مسلما و4 يهود)،

تميز حضور التلاميذ بالتقطع بسبب الظروف الاقتصادية ونمط عيش السكان. فقد اعتبرت العائلات التونسية عامة، الأطفال وسائل إنتاج ضمن اليد العاملة العائلية. وتبعاً لذلك فقد كان عدد التلاميذ بالمدرسة الفرنسية- العربية للذكور بجرجيس، شأن بقية مدارس أقصى الجنوب الشرقي التونسي، بالتذبذب بين أشهر السنة الدراسية الواحدة. فقد تعددت الإشارات بالسجلات التاريخية للمدرسة التي تفيد تراجع عدد التلاميذ المتابعين للدروس بانتظام خاصة خلال الفترات التالية: أكتوبر- نوفمبر، ديسمبر- جانفي وماي- جوان، وهو ما يتزامن مع المواسم الفلاحية بالجهة: موسم الحرث وجني الزيتون والحصاد. ويرد بالسجل التاريخي للمدرسة ما نصّه: "انّ عدد التلاميذ قد تراجع بسبب أعمال الفلاحة. انه من غير الممكن مقاومة ظاهرة الانقطاع الظرفي نتيجة هجرة "عكارة (سكان جرجيس) إلى الأراضي الفلاحية الواقعة على مسافة خمسين ومائة كلم حيث ينصبون خيامهم"⁷ ووثق مدير المدرسة Laroche في موفى السنة الدراسية 1906 - 1907 ما يفيد التراجع الكبير واللافت لعدد

التلاميذ بالمدرسة وتواصله لفترة أطول من العادة فيقول: "من دون شك يعود الى المحاصيل الجيدة مما تطلب فترة أطول من الحصاد"⁸

ولم تكن ظاهرة الانقطاع الظرفي للتلاميذ عن الدراسة بسبب مشاركة الأطفال عائلاتهم في أعمال الفلاحة مقتصرة على جهة جرجيس وإنما هي ظاهرة عامة شملت مدارس مختلف مناطق البلاد باستثناء المدن الكبرى.

2- توزع التلاميذ حسب الجنسيات

ضمّت المدرسة ومختلف فروعها (الموانسة والشاطيء)، تلاميذا من جنسيات مختلفة، فبالإضافة إلى المسلمين (أبناء الأهالي) فقد ضمّت تلاميذا من جنسيات أوروبية: فرنسيون، إيطاليون ومالطيون إلى جانب اليهود وعناصر أخرى. واختلفت نسبهم من سنة إلى أخرى. ففي البداية كانت أضعف نسبة هي نسبة التلاميذ المسلمين، لكن سرعان ما تطورت فيما بعد تطورا ملحوظا نتيجة إقبال الأهالي على تعليم أبنائهم بهذا الصنف من المدارس بعد ما ابدوا رفضهم لها في البداية.

الجدول عدد2: توزع التلاميذ حسب جنسياتهم بالمدرسة الفرنسية- العربية بجرجيس سنة 1887⁹

التاريخ	فرنسيون	إيطاليون	مالطيون	مسلمون	يهود	آخرون	الجملة
1887	0	1	3	7	0	1	12
1905	1	2	2	12	12	0	29
1909	2	3	2	73	8	0	88
1913	1	0	2	99	10	0	112

58	0	11	41	3	0	3	1915
82	1	4	66	4	3	4	1920
142	0	10	120	2	1	9	1925
197	2	0	188	0	0	7	1930
360	0	0	335	25	0	0	1940
246	0	0	214	32	0	0	1943
630	0	0	630	0	0	0	1950
883	0	0	883	0	0	0	1956

ولدراسة جنسيات تلاميذ المدرسة اعتمدنا "سجلات قيد التلاميذ" ¹⁰ Registre Matricule، المتوقّرة وعددها 5. وقد تضمّنت هذه السجلات 2773 تلميذا، حوصلنا نتائج بحثنا في الجدول التالي:

الجدول عدد3: تطور عدد التلاميذ وتوزعهم حسب الجنسيات بين أكتوبر 1887 و أكتوبر 1956 حسب سجلات قيد التلاميذ:

الجملة	عناصر أخرى	يهود	مالطيون	ايطاليون	فرنسيون	مسلمون
2773	1	87	3	2	129	2551

3- إطار التسيير

تداول على تسيير المدرسة عدد من المديرين كلهم من الفرنسيين، الا في حالات استثنائية تمثّلت الحالة الأولى في مغادرة مديرة المدرسة السيدة

FERRIE والتحاقها بفرنسا استعدادا للولادة، فتم تكليف المعلم السيد الصادق بن ضو وكان المعلم الوحيد. أما الحالة الثانية فتمثلت في تويي المعلم التائب البصلي خطة مدير المدرسة بعد تجنيد المدير للالتحاق بجبهة القتال خلال الحرب العالمية الأولى.

الجدول عدد4: إطار التسيير بالمدرسة (المديرون)¹¹

الاسم	السنة الدراسية	ملاحظات
LAROCHE	1905 - 1906	عوضه MICHEL MARGUERIT
BORDENET	1907 - 1908	
SIMIAND	1909 - 1910	
RIQUETTY	1911 - 1912	
السيدة FERRIE	1912 - 1913	عوضها الصادق بن ضو
BATTEROZE	1914 - 1915	عوضه التائب البصلي
السيد FERRIE	1919 - 1920	مارس
BROUHOUE	1923 - 1924	
DUPIRE	1939 - 1940	
BONILLAUX	1944 - 1945	
بلقاسم جبنون	1945 - 1946	

4- النجاح المدرسي والارتقاء الاجتماعي

مثّلت شهادة ختم التعليم الابتدائي التي أُحدثت منذ سنة 1883 طموح غالبية العائلات التونسية التي التحق أبناءها بالمدارس الفرنسية - العربية، لما تُتيحها شهادة ختم التعليم الابتدائي من فرص عمل بالإدارة المحلية والاستعمارية وتعفي حاملها من الخدمة العسكرية الإجبارية وإعفاء عائلته من

دفع ضريبة المجبي¹² ووحدت الإدارة السن الدنيا والقصوى لقبول المترشحين (11 و 14 سنة)، وتركت اجتياز الامتحان اختياريا. ويتضمن الامتحان جانبا كتابيا وآخر شفاهيا. ومنح القرار الصادر في غرة مارس 1924 فرصة استثنائية لإجراء دورة ثانية في شهر أكتوبر من السنة الدراسية الموالية تشمل المترشحين الذين تحصلوا على ثلاثة أرباع الحد الأدنى الضروري للنجاح في الدورة الرئيسية¹³ وعادل القرار الصادر في 2 جوان 1939 بين الشهادة التونسية ونظيرتها الفرنسية¹⁴

استحق عدد من تلاميذ المدرسة موضوع الدراسة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الابتدائي من أبناء الأهالي واليهود والفرنسيين.

الجدول عدد 5: الناجحون في شهادة ختم التعليم الابتدائي حسب السنوات.

ملاحظات	الناجحون	السنة الدراسية
عدد المشاركين 2	الصادق بن ضو جبنون	1911 - 1912
بملاحظة حسن	محمد بن حسن	1912 - 1913
	محمد بوزميطة، سالم بن مسعود Louis CHaloum Mazouz. BOURET,	1913 - 1914
عدد المشاركين 4	محمد بن صالح	1914 - 1915
	الجيلاني سريب، أحمد ذويب	1917 - 1918
	Miche Cassar	1918 - 1919
	علي بن عمر بلهيبية	1919 - 1920
	الهاشي بوشهيو، العربي مشارك	1920 - 1921
	Alexis Truchet	1921 - 1922
الاول بملاحظة حسن	سريب بن زايد، عبد السلام ذويب، معتوق كوهين ، علي بوشهيو، الحفناوي	1923 - 1924

	بوحافة.	
عدد المشاركين 4	احمد الجعايدي، بلقاسم جبنون، CHammini Houri	1924 - 1925
عدد المشاركين 6	سالم ذويب، عمارة جرمود، Bellia , Truchet Michel Marius	1925 - 1926
عدد المشاركين 5	عامر مزوغي، بشير بوجردين، محمد كليش	1926 - 1927
عدد المشاركين 5	حسين خنيسي ، عبد السلام الشلي	1927 - 1928
عدد المشاركين 4	العربي كليش، ناصر زغدود، الجلائي الجليطي، Truchet Antoine	1928 - 1929
التحق الثاني بالمعهد الصادقي	الهادي الجليطي ، رشيد خنيسي	1929 - 1930
	عامر سريب، ضو بلهيبه	1930 - 1931
	عمران بن عبد الله، الهاشي لبيض، الهاشي جبنون، عبد الله مسلم، الصادق كليش، Torens George	1936 - 1937
	الهادي بالهادي، الصادق....، علي بن شويخة، سالم بن جدي، Jeanne Billoudet, Billoudet Robert, François, Vanell Laurent	1937 - 1938
	بلقاسم بوجردين، المختار ذويب، منصور سماعلي، علي بن محمد بن علي، الطاهر بن عويده، المختار الدخلي، سعيد بن ضو جبنون، سالم الجزيري، الجيلاني بن ضو، الهاشي لبيض، علي بن مسعود/ Vangell ANTOINE	1938 - 1939

	الطاهر جبنون، سعيد الزيتوني، الطاهر Alphance ben علي الجزيري Romdane	1942 - 1943
التحق السماعلي بالمعهد الصادقي	الصادق بوشهيو، عبد المجيد سماعلي، الزين بلهيبية	1943 – 1944
	احمد كليش، Guy Monjou, Marcelle ben Romdane	1944 - 1945

مثّل الحصول على الشهادة المذكورة، أقصى الطموح الدراسي لأغلب عائلات أقصى الجنوب الشرقي التونسي بما في ذلك عائلات "عكاره" (سكان جهة جرجيس)، باستثناء الميسورة منها، لما يتطلبه الالتحاق بالحاضرة (العاصمة) متابعة الدروس الثانوية بالمعهد الصادقي أو المعهد العلوي من نفقات لخلو الجنوب التونسي من مؤسسات التعليم الثانوي.

تتوقف مسيرة التعليم لأغلب التلاميذ الذين ينهون المرحلة الابتدائية بما فيهم المحرزون على الشهادة الابتدائية مادامت تلك الشهادة - وأحيانا ما دونها- تمنح صاحبها الشغل القار بإحدى الإدارات وتعفي من الخدمة العسكرية الإجبارية وتعفي العائلة من دفع ضريبة المجبي.

أصبحت حاجة السلطات الفرنسية بتونس، ماسة إلى العنصر البشري المحلي (الأهلي) لتسيير شؤون المستعمرة تونس. فاضطلع المتابعون للتعليم بالمدارس الفرنسية- العربية بالوظائف الوسطى والبسيطة فقاموا بدور الوسيط بين المستعمر والمستعمر. وتطلبت هذه الخطط حدًا

ادني من المعرفة بلغة الحامي والمحمي للتواصل فيما بينهما. ووجدت السلطات الفرنسية في خريجي المدارس الفرنسية- العربية ضالتها.

لقد أصبح النظر إلى هذا الصنف من التعليم، رغم نقائصه، بمثابة "العصا السحرية" القادرة على تخطي المتعلمين عتبة الفقر وتجاوز حواجز التراتبية الاجتماعية التقليدية المبنية على الجاه والثروة المورثين. ومن هنا أمكن لعدد كبير من المتعلمين هجر "مهنة الجدّين" (الأجداد)، ليضطلعوا بمهام إدارية وغنموا الراتب الشهري المحترم والقار والدائم.

ساهمت إذا المدرسة في تحولات في التراتبية الاجتماعية الموروثة، واصطلح على تعريف هذه التحولات بـ "الحراك الاجتماعي". فقد تمكن مثلا المسى "علي بن احمد كليش"، الذي زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة موضوع الدراسة والمتحصل على شهادة ختم التعليم الابتدائي بها في نهاية السنة الدراسية 1944 – 1945 من الاشتغال ببلدية جرجيس كاتبا مترجما ثم مترجما بمكتب الشؤون الأهلية بجرجيس ثم "خليفة" بالمكان ومنحته الإدارة الفرنسية رتبة "خليفة شرفي" عند تقاعده لما قدمه لها من خدمات¹⁵ واشتغل المسى محمد بن بلقاسم الضاوي، من عرش الزاوية بجرجيس، خطة "مخازني" ثم مستشارا بالمجلس البلدي بالمكان ثم شغل خطة "شيخ" عرشه.

خاتمة

مثّلت المدرسة الفرنسية - العربية بجرجيس منارة علمية استفاد منها أبناء الجهة وتخرّج منها عدد مهمّ شغلوا مراكز حسّاسة في الإدارة المحلية والاستعمارية. كما مثّلت أداة للارتقاء الاجتماعي الذي لم يعد مورثا بل أصبح يعتمد على الشهادت العلمية والخطط التي يشغلها والثروة التي يغنمها منها.

الهوامش:

¹ ليسير (فتحي)، قبائل أقصى الجنوب التونسي تحت الإدارة العسكرية الفرنسية، نجع ورغمة نموذجاً 1881-1939، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، جوان 1998، ص 102 - 103. حيث أورد وتجدد الإشارة إلى أنّ المدنيين والعسكريين الفرنسيين في تونس ما انفكوا يلحون على السلطات في باريس بضرورة تطبيق ما اتفق بشأنه من احتلال أقصى الجنوب وتنظيمه بداية سنة 1887 وفي 10 ديسمبر 1887 تلقى الجنرال قائد فرقة الاحتلال أمر من وزارة الحرب يقضي بتنفيذ الإجراءات المقررة في جانفي 1887 بخصوص الجنوب. وبذلك تمّ إحداث مراكز للجيش الفرنسي بكل من أم التمر وجرجيس والدويرات. وستشهد سنة 1888 بداية التّمرّكز الفعلي للإدارة العسكرية الفرنسية في منطقة ورغمة".

² بوطالب (محمد نجيب) " وضعية المثقّفين بجرجيس في الفترة الاستعمارية من خلال بعض ملقّات الأرشيف الوطني"، شبه جزيرة جرجيس عبر التاريخ، مجموعة من المؤلفين نشر جمعية المحافظة على التراث بشبه جزيرة جرجيس، تونس 1995، ص ص 71-84.

3 Martel (A.), *Les confins Sahara-tripolitains de la Tunisie*. T. I., PUF, 1965, P.81.

4 Résidence Générale de France à Tunis, services des Affaires indigènes, **historique de l'annexe des affaires indigènes de zanzis**, Bourg, Imprimerie Victor Berthod, 1931. P.33.

5 الأرشيف الوطني التونسي، السلسلة E، صندوق 264، ملف 1، ورقة 1.

6 Résidence Générale de France à Tunis, services des Affaires indigènes, **historique de l'annexe des affaires indigènes de zarzis...** P. 33.

7 Résidence Générale de France à Tunis, services des Affaires indigènes, **historique de l'annexe des affaires indigènes de zarzis...** P. 33.

8 - **Bulletin Officiel de l'Instruction Publique**, N°25 janvier- février 1909, Arrêté relatif aux indemnités dites « de vacances » dans les écoles du Sud, p. 528.

9 **السجل التاريخي عدد 1: 1887 - 1919**، السنة الدراسية 1908 - 1909، الترجمة شخصية. وما ورد بين قوسين من إضافتنا للتوضيح.

10 نفس المصدر، السنة الدراسية 1906 - 1907.

11 اعتمدنا السجلات التاريخية للمدرسة في مختلف السنوات باستثناء سنة التأسيس (1887) اعتمدنا النشرة الرسمية للتعليم العمومي.

Bulletin Officiel de l'Instruction Public. N°6, 15 Mars 1887, P. 109.

12 سجلات قيد التلاميذ **Registre Matricule**. هي عبارة عن دفاتر يسجل بها كل تلميذ يدخل المدرسة، ويتضمن السجل بالإضافة إلى العدد الرتبي، الاسم واللقب، تاريخ ولادة التلميذ و مكانها، اسم العائلة أو الولي، الجنسية، مكان إقامة العائلة، تاريخ الدخول إلى المدرسة، تاريخ الخروج منها، و سبب الخروج والملاحظات وقد تضمنت هذه السجلات في الغلاف الخارجي، فصولاً من القوانين التنظيمية منها:

« Art. 3 : - Le directeurs d'écoles devront tenir un registre matricule conforme au modèle établi »

و ملاحظات تضمنت خاصة:

« Les élèves ne seront inscrits qu'une fois pendant la durée de leur séjour à l'école. Tous ceux qui ne seront pas portés sortis, dans la colonne réservée à cet effet, seront considérés comme fréquentant toujours l'école.

Les élèves ayant fréquenté précédemment l'école – et par suite déjà inscrits sur un registre matricule – la date à inscrire dans la colonne d'entrée sera celle de leur première admission l'école".

13 اعتمدنا السجلات التاريخية وعددها خمسة تغطي كامل مراحل تاريخ المدرسة من التأسيس سنة 1887 إلى تاريخ الاستقلال الداخلي 1955.

14 **Bulletin Officiel de l'Instruction Publique, N°13** , février 1894, « Notes relatives aux indigènes pourvus du certificat d'études primaires ».

15 **Bulletin Officiel de l'Instruction Publique, N°24**, mars 1924.

Bulletin Officiel de l'Instruction Publique, N° 1, janvier – juin 1939, arrêté du 2 juin 1939 modifiant l'examen du C. E. P. E.

لبيض (سالم)، شبه جزيرة جرجيس من العصور القديمة إلى نهاية الاحتلال، دراسة اجتماعية – تاريخية في التاريخ المحلي، الطبعة الأولى، الشركة العامة للطباعة سوجيم، تونس، مارس 2001، ص 140.

التاريخ	الفرنسيون	الإيطاليون	المالطيون	المسلمون	الأسرائيليون	عناصر أخرى	الجملة	ملاحظات	الجملة العامة
15 ¹⁸⁸⁷	0	1	3	7	0	1	12	فتيات ¹⁵	15
1896	-	-	-	-	-	-	-	-	15 ⁴⁰
1904									15 ³⁹
15 ¹⁹⁰⁵	1	2	2	12	12	0	29	فتيات ¹⁵	38
15 ¹⁹⁰⁶	-	-	-	-	-	-	-	تم إحداث مدرسة الفتيات	43
15 ¹⁹⁰⁷	0	0	1	44	2		15 ⁴⁷		47
15 ¹⁹⁰⁸	0	0	1	44	2	0	47		47
أكتوبر ¹⁵ 1909	2	3	2	73	8	0	88		88
جوان 1910	2	2	3	63	6	0	76		76

109		109							اكتوبر 1911
53		53	0	4	46	1	2	0	اكتوبر 1912
75		75	0	11	59	4	10	0	جون 1912
112		112	0	10	99	2	0	1	اكتوبر 1913
79		79	0	7	66	2	0	4	جون 1914
58		58	0	11	41	3	0	3	جون 1915
91		91	0	2	89	0	0	0	اكتوبر 1916 ¹⁵
73		73	0	9	64	0	0	0	ديسمبر 1917
69		69	0	4	65	0	0	0	مارس 1918

90		90	2	4	71	7	3	3	ديسمبر 1919
82		82	1	4	66	4	3	4	مارس 1920
66		66	1	4	51	3	3	4	جوان 1920
104		104	1	12	82	3	2	4	أكتوبر 1920
71		71	1	7	51	3	4	5	جوان 1921
96		96	1	12	71	2	3	7	أكتوبر 1921
91		91	0	7	70	0	4	10	جوان 1922
117		117	0	8	97	0	3	9	أكتوبر 1922
62		62	0	6	47	0	3	6	جوان 1923

112		112	0	12	89	4	2	5	أكتوبر 1923
115		115	0	10	97	1	2	5	جان 1924
146		146	0	4	131	2	4	5	نوفمبر 1924
108		108	0	7	92	0	1	8	جان 1925
142		142	0	10	120	2	1	9	نوفمبر 1925
117		117	0	10	95	3	1	8	جان 1926
154		154	0	15	129	2	1	7	نوفمبر 1926
135		135	0	13	116	2	0	4	جان 1927
164		164							أكتوبر 1927

178		178							جانفي 1928
181		181							اكتوبر 1928
140		140							ماي 1929
163		163							اكتوبر 1929
194		194							ماي 1930
197		197	2	0	188	0	0	7	اكتوبر 1930
182		182	0	12	162	0	0	8	ماي 1931
202		202	0	28	164	0	0	10	اكتوبر 1931
195		195	0	18	166	0	0	11	ماي 1932

196		196	2	17	170	0	0	7	أكتوبر 1932
153		153	0	12	133	0	0	8	ماي 1933
196		196	0	11	178	0	0	7	أكتوبر 1933
203		203	0	10	184	0	0	5	ماي 1934
232		232	0	12	214	0	0	6	أكتوبر 1934
305		305							أكتوبر 1935
290		290							ماي 1936

	أغلقت المدرسة من 10 فيفري إلى 15 جوان بسبب الوباء	325						أكتوبر 1936
364	إحداث القسم الأوروبي	364			351	13	القسم الأوروبي	أكتوبر 1937
398		398			360	38	القسم الأوروبي	مارس 1938
399		399			365	34	القسم الأوروبي	أكتوبر 1938
504	+ ملحق الموانسة 144	360			335	25	القسم الأوروبي	ماي 1940
456	+ ملحق الموانسة 105	351			322	29	القسم الأوروبي	نوفمبر 1940

475	+ ملحق الموانسة 120	355			329	26	القسم الأروبي	ديسمبر 1940
151	+ ملحق +ملحق الموانسة +143 المهي 17	391 391			365 365	26 26	القسم الأروبي	نوفمبر 1941
494	+ ملحق الموانسة +119 المهي 17	358			335	23	القسم الأروبي	ماي 1942
بعد شهر ماي 1942 أغلقت المدرسة بسبب الحرب II حتى مارس 1943								-1942 1943
100								مارس 1943

226	+	178			147	31	القسم الأروبي	افريل 1943
	ملحق الموا زة 48							
363	+	246			214	32	القسم الأروبي	ماي 1943
	ملحق الموا زة +104 المهني 13							
464	+	265						نوفمبر 1943
	ملحق الموا زة +91 لمهني 17							

398	+	310							ماي 1944
	ملحق الموازنة 1+70 لمهن 18								
433	+	357							أكتوبر 1944
	ملحق الموازنة 1+56 لمهني 20								